

ОБРАЗ ПРАВИТЕЛЯ В УЗБЕКСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ

Шевченко Елена Витальевна

преподаватель, Ферганский государственный университет

Давлятова Гулчехра Насировна

Профессор, к.п.н., Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515237>

Аннотация: Данная статья исследует образ правителя в узбекском историческом романе на примере исторического романа П. Кадырова «Звездные ночи», сосредотачивая внимание на различных аспектах его представления и функций в литературном произведении. Автор анализирует роль правителя в контексте исторических событий, его характеристики, принципы управления, отношения с окружающими персонажами, а также влияние на общественную жизнь и культурные процессы.

Ключевые слова: образ правителя, узбекский исторический роман, литературное представление, исторические события, управление, личность, культурные процессы.

Abstract: This article explores the image of the ruler in the Uzbek historical novel on the example of P. Kadyrov's historical novel "Starry Nights", focusing on various aspects of his representation and functions in a literary work. The author analyzes the role of the ruler in the context of historical events, his characteristics, principles of governance, relationships with surrounding characters, as well as his influence on public life and cultural processes.

Keywords: image of the ruler, Uzbek historical novel, literary representation, historical events, management, personality, cultural processes.

Композиционное решение – это один из факторов, который максимально емко демонстрирует уровень мастерства писателя, так же является критически важным фактором для оценивания самого художественного произведения. Так как без конкретных образов главных героев и других конкретных личностей писатель не сможет воплотить реальность свой замысел, как с точки зрения идейности, так и художественности произведения в целом.

Каждому образу характерны черты, образ, действия, мысли, человеческие переживания, мысли, тревоги, радости, индивидуальные особенности и многое другое. Именно это и позволяет писателю проработать необходимую грань действительности, определенных отношений и особые индивидуальные взаимосвязи между людьми.

Рассмотрим на примере исторических событий, о которых писал П. Кадырова в известном романе «Звездные ночи».

Довольно интересная личность Бабура предстает перед читателями в двух интересных образах. Более того данные ипостаси не особо сочетаются, ведь редко правитель является поэтом, а поэт кровавым воином. Тем не менее, данный роман является, как историческим, так и биографическим, ведь «Звездные ночи» — это пересказ, тех событий, которые происходили в Мавераннахре и Хорасане на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков. Образ Бабура является особо интересным, ведь он был участником всех данных исторических событий с двадцатилетнего возраста и до последнего вдоха.

Иными словами, все данные события это не часть жизни героя, а по сути это вся его жизнь, потому данный образ является особенно интересным. Ведь в характере Бабура писатель показывает абсолютно противоположные качества, от положительных до резко отрицательных: гуманность и сострадание к обычным людям, но и в его действиях хватало также и несправедливости, и не всегда обоснованной беспощадности.

Особенно это очевидно в главе «Кабул», в ней описаны кровавые события, которые сам же герой заносил в свою книгу «Вакои». Но, в тоже время он довольно бережно оберегал от знаний обо всех этих жестокостях Хумаюна, ведь он был ещё совсем юного возраста и был доверчивым и наивным. Писатель показывает Бабура, как довольно неоднозначного героя, но при этом он акцентирует внимание на довольно сложных исторических обстоятельствах. Ведь становится очевидно, что в некоторых случаях персонаж демонстрировал явно отрицательные качества, не потому что он был плохим человеком, а только по тому, что у него не было другого выхода.

Жизненный путь Бабура, а также вся его деятельность основана на исторических фактах и его роль в то время не могла быть иной – он должен быть агрессивным воином, которому приходилось зверски притеснять свой же народ. Но, не каждый правитель мог при этом быть поэтом, который ценил жизнь и занимался научной и просветительской деятельностью, а также просто любил жизнь, как подарок свыше.

В «Шах - наме» Фирдауси повествовал ещё об одной исторической личности – когда венценосец Заххоки Морон взошел на трон, по бокам были змеи, которые постоянно требовали принесения в жертву людей. Стоит вспомнить ещё один эпизод романа «Звездные ночи» Ахмад с

войском идет в горные кишлаки для того чтобы собирать дань, а Бабур находится в Оше. На свою беду одно из племен решило не платить дань, за это Ахмад приказывает им рубить головы и бросить их к ногам правителя.

Вот здесь писатель и показывает конфликт Бабура кровавого правителя, который истребляет всех неугодных и поэта, который красиво пишет и просто любит жизнь. Ужасающая картина отрубленных голов Бабура-поэт заставила побледнеть, ведь он понимал, что это за гранью человечности, в тоже же время Бабура-правитель верит в то, что это правильно и оправдано, ведь нужно воздать по заслугам воинам, которые выполнили свой долг – беспощадно наказали врагов.

В ту историческую эпоху у Бабура не было другого выхода и ему пришлось не только окрестить это действие правильным и справедливым, но и наградить своего бека мечом с золотой рукоятью. Что значило, то что он оправдывал любые действия для защиты престола, как от внешних врагов, так и от внутренних.

Далее проходит довольно интересная череда событий. Данный меч, который он подарил Ахмаду за заслуги перед короной, падет на голову самого Бабура. Его спасло лишь, что Ахмад потерпит поражение в бою с внешними врагами и его зарубят и его же голову бросят к ногам другого хана.

Бабур – поэт в этом увидит послание с выше, которое будет заключаться в том, что всё-таки нужно следовать дорогой гуманизма, ведь меч, который вручен убийце его хозяином, рано или поздно сделает так, что сам хозяин станет жертвой. С того времени человеколюбие победит в чувствах Бабура и он начнет жить во благо народа, но снова станет жертвой политики завоевания, ведь пойдет на Индию. Главной идеей романа «Звездные ночи» является четкое понимание того, что путь воина и завоевателя, который сеет смерть и хаос очень неоднозначный и может закончиться личной трагедией довольно быстро

Использованная литература:

1. Хамидова, Мехринисо Шарофовна (2023). СИСТЕМА ОБРАЗОВ В РОМАНЕ П.КАДЫРОВА «ЗВЕЗДНЫЕ НОЧИ». Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (2), 298-303.
2. Аброров А. Узбек повести. - Т.: Г. Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1976. - 252б.
3. Алимов М. Роман ва инсон. - Т.: Г. Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1976. - 252б.

4. Анорбоев С. ва бошкалар. Бадиий ижод хакида. Совет ёзувчиларининг нутк ва маколалар туплами. - Т.: Узадабий нашр, 1960. - 276 б.

